

YOSHLAR O'RTASIDA SUIDSIDNI OLDINI OLISH ISTIQBOLLARI

Uzakova Zulayho Olimjon qizi

Andijon viloyati Andijon shahar Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti tyutori

+998947848047

Zulajhouzaqova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8401382>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar o'rtasida suidsidni oldini olish, ularga psixologik ko'maklashish, masalalariga yordamlashish, kerakli tavsiya va maslahatlar berish istiqbollari haqida yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: milliy, stress, ijtimoiy, psixologiya, stigmatizatsiya, depressiya, shizofreniya, bipolyar buzilish, bosh miya, xulq-atvorni faollashtirish terapiyasi, ruminatsiya, travma, shaxs, konsepsiya, psixopatologik, Z.Freyd.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy siyosatida milliy o'zlikni anglash, milliy va umumbashariy qadriyatlarini o'zlashtirish orqali shaxs bilan jamiyat o'rtasida uyg'unlikni vujudga keltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada mamlakatimizda yoshlar, o'quvchilarning qobilyatlari, iste'dodlari, ichki imkoniyatlari o'ziga xos individual-psixologik xususiyatlarini tadqiq etish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Kishi dunyoga kelgandan so'ng, avvalo, uning ota-onasi, farzandini unib-o'sishini, kamol topishini istaydi. Kelajakda esa o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib shu yurtning biror koriga nafi tegadigan barkamol avlod sifatida ulg'ayadi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra (2014), har yili dunyoda 800 mingdan ortiq odam o'z joniga qasd qiladi; bu dunyo bo'ylab o'limning o'ninchi asosiy sababidir. Agar biz muvaffaqiyatsiz urinishlarni qo'shsak, bu raqam taxminan o'nga ko'payadi va ko'p odamlar o'zlarini o'ldirish haqida takrorlanadigan fikrlarga ega.

O'z joniga qasd qilishning eng keng tarqalgan usullari har bir joyda farq qiladi, lekin ko'p hollarda bo'g'ilish, zaharlanish va ularga osonlikcha erishiladigan joylarda o'qotar quroldan foydalanish kiradi. 70 yoshdan oshgan va 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan odamlarda o'z joniga qasd qilish xavfi katta; ikkinchidan, eng boy mamlakatlar bundan mustasno.

O'z joniga qasd qilish tushunchasi tabu va jinoyat sifatida, aksariyat madaniyatlarda mavjud bo'lib, tarixiy jihatdan ushbu masala atrofidagi odamlarning muloqotiga va uning fuqarolikka aylanishiga va natijada ushbu hodisaning oldini olishga to'sqinlik qildi. Klinik psixologiya sohasida ham, bu mutaxassislariga shikoyatlarning tez-tez kelib chiqishiga qarab nozik masala. Shuni yodda tutish kerakki, o'z joniga qasd qilish - bu ma'lum bir odamlarda paydo bo'ladigan ruhiy muammo emas, balki butun umumiy aholiga yoki ayrim guruhlariga ta'sir qiladigan va o'z joniga qasd qilish xavfini oshiradigan o'zgaruvchilar juda ko'p, masalan, psixologik-ijtimoiy stress va etishmovchilik. iqtisodiy resurslar.

Ba'zilar o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq bo'lgan xavf omillari, mavjud ilmiy adabiyotlarga ko'ra, ular quyidagilar:

Turmush o'rtog'ingizning o'limi, og'ir moliyaviy qiyinchiliklar yoki bezorilik (bolalarda) kabi og'ir hayotiy voqealar

Depressiya, shizofreniya, bipolyar buzilish, shikastlanishdan keyingi stress, OKB va boshqa umidsizlikka olib keladigan psixologik muammolar

Ruhiy kasalliklarni ijtimoiy stigmatizatsiyasi, ayniqsa o'z joniga qasd qilish bo'yicha ruminatsiya

O'z joniga qasd qilish g'oyasi va o'z joniga qasd qilish imkoniyatiga havolalar

Spirтли ichimliklar, benzodiazepinlar, heroin va boshqa markaziy asab tizimining depressantlariga suiiste'mol qilish va qaramlik

O'z joniga qasd qilishga urinishlarning shaxsiy yoki oilaviy tarixi

Qurol qurollari, zahar yoki boshqa o'lik vositalarga kirish

Bosh travmasi va boshqa miya jarohatlari

O'z joniga qasd qilishni qanday oldini olish mumkin?

O'z joniga qasd qilishning oldini olish bo'yicha an'anaviy yondashuv ushbu turdagi g'oyalar aniqlangan odamlarda ularni o'zgartirish uchun xavf omillarini o'rganishdan iborat edi. Biroq, ushbu yondashuv samarali ekanligi juda aniq emas; shu ma'noda, zarur choralar, ehtimol, jamiyatning yanada chuqur darajasida bo'lishi mumkin.

Boshqa tomondan, o'z joniga qasd qilishdan qanday omillar himoya qilishini aytib o'tish muhimdir. Umuman olganda biz quyidagilarni ta'kidlashimiz mumkin:

Ijtimoiy va oilaviy qo'llab-quvvatlashning mustahkam tarmog'ining mavjudligi

Jamiyatda yoki jamiyatda faol ishtirok etish

Terapevtik va psixo-ijtimoiy xizmatlardan foydalanish

Yaxshi shaxslararo va muammolarni hal qilish qobiliyatlari

O'z-o'zini nazorat qilishning yuqori darajasi va o'z-o'zini samaradorligini kutish

Stressli hayotiy voqealarni to'g'ri boshqarish

Asosiy psixologik kasalliklarni davolash

O'z joniga qasd qilishni qo'llab-quvvatlaydigan yoki rad etishni ma'qullaydigan e'tiqodlar va qadriyatlar

Psixologik aralashuv usullari

Barcha psixologik aralashuv dasturlari orasida o'z joniga qasd qilishning oldini olish samaradorligi bilan ajralib turadigan narsa - bu Marsha Linehan tomonidan chegaradagi shaxs buzilishi uchun ishlab chiqilgan dastur. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu usul bilan davolangan odamlarda o'z joniga qasd qilishga urinishlar va kasalxonaga yotqizish.

Taxminan o'z joniga qasd qilganlarning yarmi katta depressiya buzilishi mezonlariga javob beradi. Shu ma'noda, avvalgisidan kelib chiqqan kognitiv terapiya va xulq-atvorni faollashtirish terapiyasi o'z joniga qasd qilish g'oyalarini va boshqa depressiv alomatlarini kamaytirishda foydali ekanligi isbotlandi.

Sog'liqni saqlash psixologiyasi sohasida, asosan, jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda, ba'zida psixo-ta'lim vazifalari va emotsional yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash targ'ib qilinadi va ba'zi skrining testlari, shuningdek, xavf ostida bo'lgan populyatsiyada, masalan, o'spirinlarda o'tkaziladi. Biroq, ushbu turdagi aralashuvlar ko'p joylarda juda kam uchraydi.

Umuman olganda, buni ta'kidlash muhimdir o'z joniga qasd qilish asosan hayotning past darajasi bilan bog'liq. Biron bir joyda odamlarning qoniqish va farovonligini yaxshilaydigan har qanday siyosat choralari ularning o'z joniga qasd qilish xavfini kamaytiradi, masalan, tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash yoki o'rtacha ish haqini oshirish.

O'z joniga qasd qilish (suitsid) muammosi autoagressiya (o'z-o'ziga nisbatan tajovuz)ning so'nggi ko'rinishi sifatida jamiyat tarixiy rivojlanishi jarayonida namoyon bo'lib kelmoqda. Suitsid tushunchasi va uning sabablarni izohlovchi turli qarashlar mavjud. Ko'pgina nazariy

konsepsiyalar o'rtasida asosiy farqlarni ajratib olish mumkin: biologik, psixopatalogik, psixologik va ijtimoiy. Bir qator mualliflar fikricha, autodestruktiv xulq-atvor shakllanishida genetik omilning ahamiyati tasdiqlanganki, bu o'z joniga qasd qiluvchilarning qarindoshlari orasida suitsid ko'proq sodir etilishi bilan kechadi. Biroq, psixodinamik va klinikopsixologik yondashuv namoyondalari fikricha, suitsid sabablarini genetik asoslarda emas, balki yaqin insonini o'z joniga qasd qilish faktining psixogenetik ta'sirida, uning qarindoshlar xulq-atvoriga modellashtirilgan ta'sir o'tkazayotganligida deb karaladi.

Suitsidal xulq-atvorni o'rganishning biologik yondashuvidagi psixopatalogik konsepsiya alohida e'tiborga loyiq, uning asosida o'z joniga qasd qilganlarning hammasi - psixik kasalliklarga chalingan shaxslar, - degan fikr mavjud. XIX asrning ikkinchi yarmida, inson faqatgina ruhiy kasallik holatida o'z joniga qasd qilishi mumkin, - degan fikr hukm surar edi. Fransuz psixiatri Eskirol bu borada, psixik kasallik va o'z joniga qasd qilish o'rtasida aniq aloqadorlik borligi haqida qarashini ilgari surgan. Amaliyotda kuzatilganidek, ko'pgina psixik kasallarda suitsid depressiya, paranoid va gallyusinator - paranoid holatlarda uchraydi. Suitsidning yuqori foizi narkomaniya va alkogolizmga chalingan, shaxsiy nosozliklari mavjud bo'lgan kishilarda uchraydi. Masalan, Buyuk Britaniyada o'tkazilgan tadqiqotlarda, 100 ta o'rganib chiqilgan suitsidentlar kasallik tarixidan 93 suitsident psixik kasallar deb tan olingan, (50% alkogoliklarda va taxminan 20% deperssiv kasallarda o'z joniga qasd qilish bilan tugagan,). A.G.Ambrumova va V.A.Tixonenko izohlaganidek, suitsidentlar majmui uchta asosiy diagnostik kategoriya bilan namoyish etilgan: nervopsixik kasalliklar bilan chegaradosh psixik kasalliklarga chalingan kasallar va mutlaqo psixik sog'lom bo'lgan shaxslar. Mualliflar fikricha, o'z joniga qasd qilish alohida klinik fenomen bo'la olmaydi. Ular berilgan ma'lumotlarga ko'ra uchala keltirilgan kategoriyalar bo'yicha o'zaro miqdor nisbati. Yuqorida ta'kidlanganidek, mualliflarning katta qismi, suitsidal hatti - harakatlarni psixik kasallar bilan birga, mutlaqo sog'lom shaxslar ham sodir etishi mumkin degan qarashni ilgari surgan. Shuning uchun, suitsidni faqatgina to'g'ridanto'g'ri psixik patologiya natijasi deb emas, balki psixopatalogik simptomlar va individum ijtimoiyligining asosini tashkil etadigan, uning genezisida atrof - muhit ta'siri va shaxs ijimoiy-psixologik tuzilishining o'zaro bog'liqligi katta ahamiyatga ega ekanligini ko'p faktorli hodisa sifatida ko'rib chiqish lozim. Psixologik konsepsiya, shaxsning suitsidal qarashlarining shakllanishida psixologik omil yetakchi o'rin egallashi haqida qarashlar aks ettirilgan. Suitsid fenomenini izohlashni psixologik yondashuv shakllanishining asoschisi Z.Freyd hisoblanadi. Z.Freyd fikricha, suitsidni insonda ikkita asosiy intilish mavjudligi (hayot instinkti va o'lim instinkti) haqida tushunchalari asosida tahlil qilish zarur va libido vazifasi, vayron etuvchi instinktini ro'yobga chiqarib, atrof-muhit ob'ektlariga yo'naltirib zararsizlantirishdan iborat. Ya'ni, "...o'z o'zimizni yo'q qilishimiz uchun qandaydir narsa yoki insonni qirib tashlash kerakdek tuyuladi...". Shunday ekan, o'limga instinktiv intilish odamlarga nisbatan agressiv munosabatda namoyon bo'ladi. Freyd fikricha, suitsid va o'ldirish o'lim instinktining barbod etuvchi ta'sirining namoyishi hisoblanadi. Freyd tahminicha, o'lim instinkti jinsiy energiya bilan birlashganda yoki insonning o'ziga yoki atrofdagi ob'ektlarga qarshi yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. O'ldirish - boshqalarga yo'naltirilgan agressiya (tajovuz) hisoblansa, suitsid esa o'z-o'ziga yo'naltirilgan agressiya (autoagressiya) hisoblanib, suitsidni oqlab bo'lmaydi, chunki u teskarisiga qaratilgan o'ldirishdir. Freydning fikricha, autoagressiv harakat sodir etib, inson o'zida ambivalent hissiyotlar kechirayotgan ichki ta'sir ostida muhabbat ob'ektini o'ldiradi. Z.Freyd o'z joniga

qasd qilishning bir qator klinik hususiyatlarini ajratib: boshqa insonlarga o'lim tilashning gunohkorlik hissi; suitsidal ota-ona bilan tenglashtirish; libido qoniqishining yo'qotilishi; ayniqsa qoniqish yo'qotilishi uchun o'ch olish; yordamga chaqirish kabilarni ta'kidlaydi. O'z joniga qasd qilishning chuqur ildizlarini Freyd sadizm va mazoxizmda ko'rgan edi. Psixoanalitik maktabning davomchisi Karl Meninger hayot va o'lim instinktlarini, doimiy birlashish va kurash qarama qarshilikda bo'lgan, konstruktiv va destruktiv tendensiyalar deb ataydi. K.Meninger o'z joniga qasd qilish bilan bir qatorda asketizm, chekish, hayot uchun xavfli kasblar va qiziqishlar va boshqa hodisalarni ko'rib chiqadi. Olimning fikricha, jamiyatning oddiy a'zosidan farqli ravishda, "doimiy o'z joniga qasd qiluvchi shaxs" o'zini qurbon etish ichki ehtiyoji orqali boshqaradi. Birinchi qarashda o'zidan nom qoldirish deb tuyulgan narsa, aslida tekshirishdash keyin destruktiv kuchlarning niqob osti namoyishi bo'lib chiqadi. Suitsidal xulq-atvorni tahlil etishning ijtimoiy yondashuv asoschisi E.Dyurkgeym hisoblanadi. Suitsidologiyada birinchi klassik asar hisoblangan - "O'z joniga qasd qilish: ijtimoiy etyud" (1897) asarida, jamiyatdagi alohida shaxslar tomonidan o'z joniga qasd qilish sodir etish ehtimoliga jamiyatning ta'sir qilish mexanizmi o'rganib chiqilgan. E.Dyurkgeym tomonidan o'z joniga qasd qilishni sodir etishning sabab va shartlarini tahlil etarkan, bunda o'z joniga qasd qilish foizi ijtimoiy sabablarga bog'liqligi va jamiyatning ma'naviy tuzilishi bilan aniqlanadi. Suitsidallik, jamiyat tuzilishining ikkita komponenti bilan aniqlanadi: jamiyatning fikr, maqsadlari va qiziqishlar roziligi darajasi bilan (ijtimoiy integratsiya) va alohida insonga jamiyatning ta'sir qilish darajasi bilan belgilanishini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Dyurkgeym o'zi rivojlantirgan "Ijtimoiy organizm", "Jamoa ruhi" va boshqa tushunchalar haqida qarashlariga muvofiq, har bir ijtimoiy guruhga faqatgina unga xos suitsidga jamoaviy moyillik mansub deb xisoblagan. O'z navbatida bu moyillik individual moyilliklar ifodalanishini aniqlaydi. Moyillik hozirgi vaqtda jamiyatga mansub uchta oqimga asoslanadi altruizm, egoizm va anomiya. Bu jamoa moyilliklari interiorizatsiya jarayoni natijasida individ xulq-atvorini va uning o'z hayoti va o'limiga munosabatini aniqlab beradi. Shunga muvofiq suitsidning ham uchta turi mavjud: altruistik, egoistik va anomik turlari. Shunday qilib, ijtimoiy konsepsiyaning kelib chiqish asosida suitsidal xulqatvorda ijtimoiy integratsiya pasayishi va mustahkam emasligi yotadi, o'z joniga qasd qilish esa hamma holatlarda individni ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabatlari nuqtai nazaridan tushunish mumkin, bu vaziyatda ijtimoiy omillar yetakchi ahamiyatga ega. Ta'kidlash joizki, keltirilgan nazariyaning katta ahamiyatga ega ekanligiga qaramasdan suitsidal tendensiyalar rivojlanishi ba'zi bir xususiyatlarini anglash, ijtimoiy va jamoa omillarini o'rganish - bular muammo o'rganishinig faqat bir tomoni. Alohida insonning suitsidal harakatini tushunish uchun shaxs va ijtimoiy madaniy omillarni o'rganish zarur deb o'ylaymiz.

References:

1. Toshpo'latov , A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/16154>
2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8001510>